

Usos e variações terminológicas em Musicoterapia: uma revisão crítica à luz da Teoria Comunicativa da Terminologia

Isabela Sales¹

Marina Freire²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17778130

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: A Terminologia é a disciplina que investiga a formação, usos, significações e evolução de termos técnico-científicos. A Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) propõe que termos não possuem somente uma única definição, por considerar que aspectos sociais e culturais interferem na sua construção. A área da Musicoterapia estrutura-se pelo tripé Prática-Teoria-Pesquisa e possui uma diversidade de formas de prática. Vários termos são utilizados na área que podem gerar dúvidas quanto a seu uso. Este estudo objetiva identificar conceituações descritas por teóricos relevantes da Musicoterapia mundial nos usos dos termos Orientação, Abordagem, Modelo, Método e Técnica. Foi realizada uma reflexão crítica da literatura, à luz da TCT. Os autores investigados divergem entre si ao conceituar os termos a partir de sua própria perspectiva, de forma não unificada, levando-nos a concluir que propostas de padronização terminológica não se fazem possíveis, vista a pluralidade da Musicoterapia.

Palavras-chave: Musicoterapia. Terminologia. Revisão crítica.

Terminological uses and variations in Music Therapy: a critical review in light of the Communicative Theory of Terminology

Abstract: Terminology is the discipline that investigates the formation, uses, meanings and evolution of technical-scientific terms. The Communicative Theory of Terminology (CTT) proposes that terms do not have a single definition, considering that social and cultural aspects influence their construction. The field of Music Therapy is structured around the triad of Practice-Theory-Research and encompasses a diversity of practice manners. Several terms are used in the field that can raise doubts regarding their use. This study aims to identify concepts described by relevant theorists of Music Therapy worldwide regarding the use of the terms Orientation, Approach, Model, Method, and Technique. A critical reflection of the literature was carried out in the light of the CTT. The authors investigated differ in their conceptualizations of these terms based on their own perspectives, in a non-

¹ Mestranda em Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Programa de Pós-Graduação em Música, isabelasb13@hotmail.com.

² Doutora em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, Departamento Instrumentos e Canto, marinahf@gmail.com.

Estudo financiado pela Fundação CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

unified manner, leading us to conclude that proposals for terminological standardization are not feasible, given the plurality of Music Therapy.

Keywords: Music therapy. Terminology. Critical review.

Introdução

Este trabalho apresenta uma revisão crítica sobre a definição e conceituação³ de cinco termos comumente utilizados na literatura musicoterapêutica: Orientação, Abordagem, Modelo, Método e Técnica. Para isso, nesta introdução, primeiro apresentamos aspectos gerais da Terminologia, com foco na Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). Em seguida apresentamos uma breve contextualização histórica da Musicoterapia e seus principais usos terminológicos.

1.1 Terminologia: aspectos gerais

A prática terminológica teve seus inícios no século XVIII, motivada pelo interesse dos especialistas da Química, Botânica e Zoologia em sistematizar a relação entre nomes e conceitos, movimento que se consolidou e colaborou com o avanço das ciências naturais ao longo do século XIX (ALMEIDA, 2003). A partir da primeira metade do século XX, a Terminologia passou por um expressivo desenvolvimento devido ao avanço da tecnologia e da ciência, sendo então concebida como área de investigação epistemológica, não mais restrita aos interesses de especialistas de cada campo de estudo em particular (ALMEIDA, 2003; VIDAL, 2021).

Terminologia é um termo polissêmico. Escrito em letra maiúscula, diz respeito à disciplina que investiga o emprego de termos em amplitude, nos âmbitos de sua formação, usos, significações e evolução, e possui três objetos de estudo: (1) o termo técnico-científico (o principal foco de investigação da disciplina), (2) a fraseologia especializada e (3) a definição terminológica (KRIEGER; FINATTO, 2004). Genericamente, o *termo*, léxico temático pertencente a uma determinada língua, busca a precisão e padronização conceitual nas comunicações profissionais e possui o intuito de representar e transmitir o conhecimento especializado. Já o uso de *terminologia*, iniciada em letra minúscula, é também empregado na literatura terminológica para nomear o conjunto de unidades

³ Embora possam parecer sinônimos, definição é uma explicação objetiva, precisa e concisa do significado de um termo, enquanto o conceito (ou conceituação) é uma ideia mais ampla, subjetiva e contextual, que pode variar entre pessoas e áreas de conhecimento.

lexicais, as chamadas linguagens de especialidade de uma área específica (KRIEGER, 1999; KRIEGER; FINATTO, 2004; VIDAL, 2021).

No contexto atual, algumas teorias dão embasamento à Terminologia, sendo as mais conhecidas a Teoria Geral da Terminologia (TGT) e a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). Inaugurada pelo austríaco Eugen Wüster (1898-1977) em 1931, a TGT foi concebida como uma disciplina autônoma, de caráter multidisciplinar, e tem por objetivo a normalização da linguagem técnica e a eliminação de ambiguidades na comunicação especializada, de forma sistemática e unívoca. Busca controlar os usos terminológicos em nível mundial, com clareza e objetividade, em uma relação direta na definição de termos e conceitos. Para a TGT, o uso técnico de um termo elimina ao máximo duplicidades de concepções. Significado e significante são, então, comuns a todos os especialistas de uma área, sem levar em consideração a gama de variedades dos aspectos sociais ou culturais que podem influenciar profissionais de certo domínio científico. (ALMEIDA, 2003; CABRÉ, 2008; KRIEGER; FINATTO, 2004; OLIVEIRA, 2023)

Em meados da década de 1990, a TCT, cunhada por Maria Tereza Cabré e colaboradores, ganha relevância no cenário terminológico pelo pioneirismo no debate crítico à TGT, dizendo ser a teoria clássica insuficiente para abranger o cenário pós-globalizado atual. Para Oliveira (2023, p. 9), a TCT possui “caráter comunicativo [no uso] das unidades terminológicas e promove o resgate da existência social dos termos, tomando a semântica e a pragmática como duas ferramentas poderosas para o trabalho terminológico”. Dentro dessa perspectiva, os termos existentes em um campo de conhecimento não mais se apresentam, obrigatoriamente, possuindo uma única compreensão ou definição. Dentre seus pressupostos, a TCT revoga que uma Unidade Lexical Especializada (ULE), quando utilizada para designar um conceito em uma área de investigação, deve levar em consideração as formas de pensamento dos sujeitos que dela fazem uso (CABRÉ, 2008; MARTINS, 2022).

O princípio da poliedricidade (CABRÉ, 2008) diz respeito ao olhar multidimensional para os aspectos linguísticos, cognitivos e comunicativos que integram as ULEs. Dentro dessa concepção, os termos são, primariamente, léxicos de uma língua natural, inseridos em conhecimentos específicos que representam uma forma de categorizar a realidade. Estes termos geram a comunicação especializada que possibilita a troca de saberes entre *experts* de uma área ou assunto, e também se inserem como divulgadores desse conhecimento à sociedade (MARTINS, 2022). Outro princípio da TCT

é o de variação terminológica, podendo abarcar as diferentes formas que um conceito pode ser denominado (sinonímia) ou maneiras diversas que um termo pode ser conceituado (polissemia) (CABRÉ, 2008). Faz-se importante destacar que essas variações podem ocorrer entre os próprios *experts* de uma área específica, tanto na produção quanto no reconhecimento do que é produzido por eles. Um conceito, para Fernández-Silva (2013), define não propriamente as características dos objetos em si, mas sim, podemos inferir, o ponto de vista do sujeito que o relatou. Nesse sentido, compreensões autorais e aspectos culturais dos *experts* desempenham funções significativas nas conjecturas do conhecimento especializado.

1.2 Musicoterapia: contextualização histórica e usos terminológicos

A Musicoterapia começou a ser descrita e categorizada como disciplina em meados do século XX e, desde então, vem crescendo como campo de conhecimento, por meio da expansão de suas fundamentações teóricas, metodológicas e diversas formas de prática (RUUD, 1990; AIGEN, 2014; SAMPAIO, 2021; GATTINO; BAIA; NASCIMENTO, 2021). Historicamente, a Musicoterapia nasceu da prática clínica. Na intenção de se explicar a prática, teorias começaram a surgir e ser sistematizadas, dando, assim, maior embasamento ao trabalho do musicoterapeuta. Investigações relacionadas à música, ao ser humano e à saúde foram aprofundadas por diferentes profissionais em estudos voltados a demandas clínicas diversas. Dentre as formas de prática, algumas foram influenciadas por disciplinas externas à Musicoterapia, como a Psicologia e Medicina, e outras embasadas em teorias próprias, criadas originalmente por musicoterapeutas pioneiros (BRANDALISE, 2003; BARCELLOS, 2004a; AIGEN, 2014; SAMPAIO, 2021). Com o estabelecimento interdependente do tripé Prática-Teoria-Pesquisa (GASTON, 1968) e com a oferta das primeiras formações em nível superior, a Musicoterapia fortaleceu-se como área científica autônoma, com interfaces multidisciplinares e baseada em evidências (GASTON, 1968; RUUD, 1990; BARCELLOS, 2004a; SAMPAIO, 2021).

Junto à ascensão da Musicoterapia em sua pluralidade (ANSDELL, 1999), diversas são as nomeações que pesquisadores ao redor do mundo empregam em suas premissas teórico-práticas na profissão, a depender de suas crenças, tradições, inserções culturais e compreensões de como a Musicoterapia é pensada e definida em variados contextos (BRUSCIA, 2014; BARCELLOS, 2019). Kirkland (2013), na elaboração de sua proposta de dicionário internacional para a área, argumenta que buscou abranger de forma inclusiva

a diversidade cultural de termos utilizados em Musicoterapia. Percebeu que alguns deles eram definidos de maneira uniforme e consistente por diferentes profissionais, e que outros recebiam definições diversas e até contraditórias, a depender do autor responsável pela elaboração do verbete para um mesmo léxico (KIRKLAND, 2013).

McFerran *et al.* (2023) propuseram uma atualização das práticas correntes em Musicoterapia classificadas a partir dos termos Orientação, Abordagem, Modelo, Método ou Técnica. Foi feita uma extensa revisão de literatura, como também uma correspondência direta com os musicoterapeutas responsáveis pelas práticas listadas. Somou-se o total de 32 novas práticas aos 5 Modelos musicoterapêuticos até então reconhecidos pela *World Federation of Music Therapy* em 1999, o que colaborou para a ampliação das possibilidades de atuação, bem como para o reconhecimento de propostas de trabalho de diferentes partes do mundo, por uma perspectiva decolonialista, não-hierárquica e inclusiva. A ideia inicial do grupo de pesquisadores consistia em identificar os atuais “Modelos” musicoterapêuticos praticados dentro do campo. No decorrer da investigação, porém, percebeu-se a necessidade da expansão do uso terminológico “Modelo” para outras formas de nomeação e classificação, visto que “uma atitude inclusiva exigiria opções mais diversificadas do que um conceito singular de Modelos clínicos para descrever práticas diversas” (MCFERRAN *et al.*, 2023, p. 477).

O uso de diferentes termos para nomear formas de prática em Musicoterapia não é recente na literatura. Bruscia (2014) cita que muitas vezes os termos Abordagem, Modelo, Método e Técnica são confundidos, utilizados indistintamente e tratados como sendo iguais. Enfatiza que “embora não haja uma forma óbvia e inequívoca de definir cada um destes termos, eles precisam ser diferenciados” (BRUSCIA, 2014, p. 128). Barcellos (2019, p. 21) relata que “um aspecto absolutamente importante e ainda incompreendido (...) é a diferença entre Abordagem, Método e Modelo de Musicoterapia”. Bonde & Trondalen (2019) comentam também que em alguns países, a depender do idioma, não parece haver uma distinção concisa entre as palavras Método, Abordagem e Modelo, o que pode gerar confusões linguísticas e desafios de comunicação entre profissionais.

Várias são as dúvidas e incertezas quanto aos usos de Orientação, Modelo, Método, Abordagem e Técnica, dentre outros, para dar nome às diversas formas de se fazer Musicoterapia. Por exemplo: O que é Modelo? Abordagem e Modelo são sinônimos? Quando e por que se utilizar o termo Orientação? Será possível uma padronização terminológica e conceitual na linguagem de especialidade dentro da Musicoterapia?

Tais indagações motivaram a realização desta investigação. Nosso objetivo é identificar as principais conceituações descritas por teóricos da Musicoterapia mundial nos usos dos termos Orientação, Abordagem, Modelo, Método e Técnica, visando traçar uma reflexão crítica sobre seus usos à luz da TCT.

2 Metodologia

Foi realizada para esse estudo uma revisão crítica da literatura, baseada na análise de terminologias, definições e conceitos para os cinco termos mais comumente utilizados na designação de práticas e intervenções musicoterapêuticas: Orientação, Abordagem, Modelo, Método e Técnica.

Para a seleção dos conteúdos a serem analisados, priorizaram-se os principais livros e artigos publicados em língua inglesa e portuguesa de autores com notória relevância teórica e conceitual para o campo, de diferentes nacionalidades, e que explicassem pelo menos um dos cinco termos destacados. Os autores investigados foram os brasileiros Lia Rejane Barcellos (2004b, 2016, 2019) e Gustavo Gattino (2020, 2021), os norte-americanos Kenneth Aigen (2014) e Kenneth Bruscia (1987, 1991, 2014), as australianas Jane Edwards (2016a, 2016b) e Katrina McFerran e colaboradores (2023), e o canadense Kevin Kirkland (2013).

Foram considerados trechos do material explorado em que um dos cinco termos investigados aparece acompanhado de sua definição ou conceituação. Termos citados de forma corrente, sem o objetivo de estar acompanhados de seu conceito ou definição, não foram incluídos na análise. Após apresentar e comparar cada um dos termos sob o olhar dos diferentes autores, traçamos uma reflexão a partir dos pressupostos da TCT.

3 Resultados

3.1 Orientação

O termo Orientação foi citado por quatro autores em sete publicações estudadas. São apresentadas semelhanças de definição, com certas características contrastantes entre um e outro.

Bruscia (1987, 1991, 2014) utiliza a nomenclatura “Orientação teórica” e destaca que ela exerce uma profunda influência no trabalho clínico do musicoterapeuta, seja na escolha dos objetivos, formas de avaliação, nas estratégias e no curso de tratamento, na natureza da relação terapeuta-cliente e no papel da música. Cita que diferentes

musicoterapeutas atuam dentro de muitas Orientações teóricas, estas baseadas em teorias de tratamento de diversas disciplinas, a depender, muitas vezes, do ambiente de trabalho e da necessidade do paciente. Comenta que “o terapeuta pode alternar de um Método a outro dentro da mesma Orientação ou [variar] de uma Orientação à outra usando o mesmo Método” (BRUSCIA, 2014, p. 257). A depender da Orientação, diferenças na compreensão da relação terapêutica e nas formas de aplicação/interpretação de certas técnicas serão comuns.

Aigen (2014) — apoiado por Gattino (2020, 2021) — aponta que a Orientação envolve tendências de pensamento que oferecem uma forma de expressar, descrever e explicar o valor das práticas de Musicoterapia. A Orientação, nesse sentido, não contém particularidades de intervenções ou procedimentos nem objetivos específicos. As orientações são baseadas em valores, conceitos e fundamentos filosóficos generalizados. Aigen (2014) enfatiza também que uma Orientação pode embasar tanto práticas já existentes como também novas práticas que podem surgir.

McFerran *et al.* (2023) definem Orientação como tendências de pensamento à Musicoterapia, frequentemente relacionadas a posicionamentos teóricos oriundos da Psicologia, Sociologia ou Filosofia que influenciam, mas não explicam particularidades da prática musicoterapêutica. A Orientação tem, então, o intuito de dialogar com outras áreas de conhecimento sobre como uma prática musicoterapêutica, que sofre influência de uma disciplina externa, se alinha com as teorias conhecidas por esses campos.

Nota-se que cada autor conceitua o termo de acordo com sua visão particular. McFerran *et al.* (2023) e Bruscia (1987, 1991, 2014) assemelham suas ideias ao considerar as influências e relações de áreas externas presentes nas práticas de Musicoterapia. Já Aigen (2014) não aponta ou elabora tal concepção, o que nos induz a pensar que, para ele, outras disciplinas não interferem no posicionamento ou na alocação de entendimentos teóricos de práticas musicoterapêuticas. Interessante observar também o posicionamento de Bruscia (2014) quanto às possíveis trocas de Orientação, e não só de Método, em um trabalho de um mesmo profissional. À luz de Aigen (2014), um Modelo que é atrelado a uma Orientação seguirá os princípios da Orientação em que está baseada, sem variações. Percebemos aqui, então, um claro exemplo de polissemia que perpassa essas conceituações.

3.2 Abordagem

Abordagem foi citada por quatro autores em cinco publicações investigadas. Cada um deles difere entre si quanto a um conceito para o termo.

Barcellos (2004b, p. 14) argumenta que Abordagens⁴ e Métodos possuem teorias de fundamentação e técnicas específicas que dão grande ênfase à música. Como exemplos, cita a Abordagem Nordoff-Robbins e o Método *Guided Imagery and Music* (GIM). Uma Abordagem, nesse sentido, não engloba sessões recomendadas, totalmente estruturadas ou com prescrições e diretrizes a serem seguidas. Na Nordoff-Robbins, por exemplo, as sessões são, então, de “fluxo contínuo” (BRUSCIA, 1987, p. 527 *apud* BARCELLOS, 2019, p. 21-22).

Edwards (2016b) — reforçada por Gattino (2020, 2021) — diz ser a Abordagem um modelo, teoria, tradição ou prática terapêutica não pertencente à Musicoterapia que passou por certas adaptações para integrar métodos e técnicas musicoterapêuticas. É um modelo, externo à Musicoterapia, que foi adaptado para a realidade musicoterapêutica. Como exemplo, Edwards (2016b, p. 418) aponta como Abordagens a Musicoterapia Psicodinâmica, as Perspectivas Feministas, a Musicoterapia Desenvolvimentista e a Musicoterapia Antroposófica.

McFerran *et al.* (2023, p. 470) a definem como sendo a maneira pela qual o musicoterapeuta descreve sua prática. A Abordagem frequentemente incorpora não só Orientações externas, mas também faz referência a práticas e métodos baseados na música, próprios da Musicoterapia. É, geralmente, responsável por direcionar a prática dos musicoterapeutas, relacionada a locais de trabalho, grupos de pessoas e necessidades específicas, refletindo muitas vezes influências culturais, sociais e políticas.

Percebemos que esse termo é utilizado de maneiras consideravelmente distintas por cada um dos autores, indo ao encontro do pensamento da TCT (FERNÁNDEZ-SILVA, 2013) de que o ponto de vista do autor interfere notavelmente em como um termo é conceituado na literatura. Edwards (2016b) e Gattino (2020, 2021) coadjuvam ao afirmar que Abordagens são modelos externos à Musicoterapia, adaptados à realidade musicoterapêutica, aproximando-se da definição de Orientação para McFerran *et al.* (2023). McFerran *et al.* (2023) ampliam, de certa forma, a definição dos autores anteriores ao afirmar que tanto Orientações externas quanto internas podem ser incorporadas a uma

⁴ A autora utiliza, na publicação original, o termo em inglês “Approaches”.

Abordagem musicoterapêutica, colaborando no maior direcionamento do trabalho exercido pelo profissional. Já Barcellos (2004b) difere significativamente dos demais autores por considerar que o termo Abordagem relaciona-se às práticas musicoterapêuticas baseadas na própria música, ou seja, sem qualquer influência externa à Musicoterapia. Adiciona também que, em uma Abordagem, as sessões não têm caráter protocolar, conduzidas a partir de um planejamento prévio, característica que não é explorada, afirmada nem negada por outros autores.

3.3 Modelo

Todos os autores consultados traçam uma definição ou conceito para o termo Modelo. Assim como nos termos anteriores, sua definição não é consensual, porém algumas semelhanças são verificadas entre um autor e outro.

Para Kirkland (2013), um Modelo compreende métodos, resultados e avaliações. Pelo fato de o Modelo constituir a prática desses componentes, ele insere-se como um assistente ou suporte para a teoria. Sendo assim, partindo da prática do Modelo e de suas particularidades, testa-se por meio de pesquisas qualitativas e/ou quantitativas a teoria que por ele é formada. Baseando-se em Ian Barbour (1974), o autor acredita também que o desenvolvimento, a aplicação e a análise de Modelos musicoterapêuticos podem, em última análise, contribuir para a formulação de uma teoria unificada da área.

Bruscia (2014) — acompanhado por Gattino (2020, 2021) — explica que um Modelo é uma abordagem abrangente e sistemática para avaliação, tratamento e avaliação final que inclui princípios clínicos e teóricos, indicações e contraindicações clínicas, metas, diretrizes e especificações metodológicas, o uso característico de certas técnicas, apresentando também sequências procedurais. Bruscia (2014, p. 128) complementa esta ideia dizendo que “um Modelo é a especificação de como um ou mais Métodos podem ser utilizados, em determinada população alvo” e que o Modelo sempre vai estar relacionado a uma Orientação teórica particular.

Aigen (2014) vai ao encontro da concepção de Bruscia (2014) ao explanar que Modelos contêm objetivos, procedimentos e intervenções específicas. Articula tais concepções com os primeiros Modelos que, de acordo com seu entendimento, foram totalmente desenvolvidos e estabelecidos na Musicoterapia, advindos das particularidades clínico-musicais, nas décadas de 1960 e 1970 (Nordoff-Robbins, Analítica, GIM e Benenzon) que incluíram práticas clínicas específicas que os definiam.

Tais práticas foram base para as construções e articulações teóricas que as precederam, bem como para estruturações de programas de treinamento ofertadas muitas vezes pelos próprios criadores dos Modelos. Edwards (2016b) corrobora esse conceito ao pontuar que um Modelo pode ser considerado exclusivo da Musicoterapia.

Barcellos (2019) difere dos autores anteriores ao considerar Modelo um sinônimo de Abordagem, apenas quando utilizado na designação terminológica em língua espanhola. Traça uma hipótese de que os Modelos são aquelas práticas advindas de países hispânicos como Argentina (dando o exemplo do Modelo Benenzon) e Venezuela (dando o exemplo do Modelo de Yadira Albornoz).

McFerran *et al.* (2023) traçam uma definição abrangente para essa terminologia. Modelos dão suporte para a prática clínica, abrangendo um conjunto de fundamentos teóricos, abordagens, métodos e técnicas próprias, já desenvolvidos e estabelecidos na literatura musicoterapêutica. Tais conjuntos de fundamentos contribuem para a estruturação do Modelo. Geralmente o Modelo é refinado ao longo do tempo por meio da prática clínica e da pesquisa científica. Alguns Modelos foram desenvolvidos especificamente na e para a Musicoterapia. Para se exercer certo Modelo clínico, frequentemente faz-se necessário realizar formação e treinamento específico.

Podemos observar que tanto Kirkland (2013) como Aigen (2014) e Edwards (2016b) correlacionam Modelo ao desenvolvimento teórico de práticas já aplicadas na Musicoterapia, mesmo antes de os mesmos possuírem uma teoria embasadora. A constante correlação entre Prática, Teoria e Pesquisa permeia, então, a concepção dos Modelos para esses autores. Bruscia (2014) e Gattino (2020, 2021) traçam várias características sistemáticas contidas em um Modelo, assim como McFerran *et al.* (2023), ao considerarem seus vários fundamentos estruturantes. Ao relacionar o uso do termo Modelo a práticas hispânicas, a conceituação de Barcellos (2019) aproxima-se da TCT na questão das diferenças terminológicas em diferentes idiomas. Contudo, é importante dar destaque ao tratamento de Modelo sendo sinônimo de Abordagem, sinonímia que é frequentemente detectada na linguagem de especialidade da Musicoterapia brasileira.

3.4 Método

Quatro dos autores investigados trazem a definição de Método em um total de cinco publicações.

Barcellos (2004b, 2019) articula que o Método é prescritivo, estruturado e organizado em fases a serem seguidas. O Método estrutura-se de forma que sua execução não deve fugir ao que é prescrito por ele. O GIM, para a autora, é, então, um exemplo de Método em Musicoterapia.

Para Bruscia (2014) — apoiado por Edwards (2016a) — são considerados Métodos em Musicoterapia a recriação, audição, composição e improvisação musicais. O Método compreende então um tipo particular de experiência musical usada para avaliação diagnóstica, tratamento e/ou avaliação. As quatro experiências musicais são consideradas os quatro principais Métodos em Musicoterapia. Edwards (2016a, p. 640) complementa dizendo que “um Método de Musicoterapia é uma descrição sucinta e concisa da maneira como o musicoterapeuta e o paciente interagem musicalmente”, e que muitos musicoterapeutas também descrevem a performance musical, quando relacionada a fins terapêuticos, como um Método.

McFerran *et al.* (2023) dizem serem Métodos as formas de atuação da prática musicoterapêutica baseadas na música. Uma prática em Musicoterapia é considerada Método quando técnicas, procedimentos, protocolos e planos sistemáticos específicos são formulados. Nesse sentido, o Método descreve como se realiza a prática e se aplicam as teorias e os princípios da Abordagem escolhida.

Podemos notar que Método também possui variadas formas de compreensão. Bruscia (2014) e Edwards (2016a) consideram as experiências musicais como Métodos, duas terminologias que, observamos, apresentam sinonímia. Para Barcellos (2004b, 2019), o Método corresponde a práticas musicoterapêuticas que possuem aplicações de “passo a passo”, como o GIM. McFerran *et al.* (2023) já relacionam Método a como se dá a atuação profissional, em sua forma de fazer, de acordo com técnicas e procedimentos baseados na música. Constatamos então que as interseções entre autores para esse termo não dialogam em conceitos, nem de forma paralela e muito menos sob um senso de unificação terminológica.

3.5 Técnica

O termo Técnica é definido por três autores em quatro das publicações estudadas. É importante salientar que McFerran *et al.* (2023) não trazem uma definição explícita para Técnica, embora o citem ao longo de todo o artigo.

Para Bruscia (1987, 2014), uma Técnica é uma operação ou interação curta realizada pelo musicoterapeuta para obter uma resposta imediata do paciente, dar forma, ou para moldar a experiência do sujeito no aqui e agora da sessão. A Técnica pode envolver ações ou interações musicais, não musicais, verbais ou não verbais entre os sujeitos que fazem parte da intervenção terapêutica. Cada Modelo musicoterapêutico possui denominações específicas para o seu próprio conjunto de Técnicas.

Edwards (2016a, p. 640) pontua que uma Técnica é um processo pelo qual o uso da música é especificado dentro de um Método de Musicoterapia, podendo incluir: canto, composição, audição, experiências de relaxamento, improvisação, aprendizagem de um instrumento musical, dentre outras. Ressalta também que as formas como os musicoterapeutas utilizam Técnicas musicais têm afinidade com os Métodos utilizados por outros profissionais que trabalham com música, como educadores musicais e especialidades que englobam Música e Medicina.

Barcellos (2019) cita que a palavra Técnica apareceu pela primeira vez na literatura musicoterapêutica no livro de Gaston (1968), pelo musicoterapeuta William Sears. Sears, entretanto, não dá nome às Técnicas que podem ser utilizadas no contexto clínico. Para Barcellos (2019, p. 20), a Técnica é “como o musicoterapeuta procede para interagir com os pacientes ou para fazer intervenções, com o objetivo de mudar o curso do que está acontecendo, ou ainda, levar os pacientes às experiências musicais”. Em outra publicação, Barcellos (2016, p. 313) argumenta que o que ela chama de Técnica, Bruscia chama de Método (recriação, audição, improvisação e composição) e que as Técnicas se referem ao que é realizado pelo musicoterapeuta — em contraposição às experiências musicais que se referem ao paciente (Bruscia, 2014; Barcellos, 2016).

Todos os autores consentem que a Técnica é uma ação intencional realizada pelo musicoterapeuta. Bruscia (1987, 2014) destaca algumas características dessa intenção: curta, pontual, imediata. Quando consideramos que Barcellos (2016, 2019) nomeia de Técnica o que Bruscia (1987, 2014) chama de Método, ocorrendo sinonímia, e que Edwards (2016a) conceitualiza Técnica como um processo de ação baseada na música dentro de um Método (ou seja, recriação, audição, composição ou improvisação), constatamos que existem consideráveis correlações de ideias entre esses autores. São definições de certa forma similares em relação aos seus conteúdos teóricos por relacionarem-se diretamente às aplicações práticas na intervenção clínica. Fazendo uma conjectura entre definições, podemos compreender Técnicas como ações realizadas pelo

musicoterapeuta por meio de variados usos das experiências musicais, no intuito de se obter uma interação ou resposta do paciente em uma sessão de Musicoterapia.

4 Discussão

Quando consideramos as várias formas de definição e conceituação dos termos descritos acima, percebemos notoriamente a complexidade da diversidade de pensamentos e formulações terminológicas existentes na linguagem de especialidade da Musicoterapia. As teorias em Terminologia, em especial a TCT, podem colaborar no entendimento do porquê tantas diferenças coexistem em uma mesma área de conhecimento.

Quando o uso de um léxico de uma determinada língua é alocado ao “status” de termo técnico-científico em um campo de conhecimento, o mesmo adquire, muitas vezes, um significado particular e faz relação com certas especificidades em um determinado contexto e de acordo com um autor específico. Partindo dos princípios da TGT, tal concepção não é admissível, visto que o caráter da univocidade terminológica perde força, faz-se ausente. Nesse sentido, quando relacionamos, então, os princípios de poliedricidade e variação terminológica (sinonímia e polissemia) da TCT em correlação com as diferenças conceituais presentes na Musicoterapia contemporânea, compreendemos que variações de uso entre termos, definições e conceitos são passíveis de coexistência, sem necessidade de unificação.

Teóricos da Musicoterapia já apontaram indícios para tal afirmação. Aigen (2014, p. 87) aponta que a Musicoterapia passou por uma maturidade ao longo de seu desenvolvimento, e que o espectro de formas de prática é tão amplo que simplesmente não é possível fazer descrições globais da Musicoterapia, mesmo em suas questões mais fundamentais. Ao ver do autor, isso pode dificultar a descrição do campo e o senso de unidade e identidade global. Ao mesmo tempo, contudo, mostra que essa diversidade se torna a força da profissão, pois colabora no posicionamento dos musicoterapeutas a enfrentar uma variedade de desafios artísticos, políticos, econômicos e sociais necessários para a Musicoterapia prosperar como profissão. Bruscia (2014) corrobora com esse pensamento ao destacar que, na tentativa de definir o que é Musicoterapia, nenhuma definição isolada ou um único termo é capaz de abranger sua complexa e multifacetada diversidade.

5 Considerações finais

Este estudo teve como objetivo identificar as principais conceituações descritas por teóricos da Musicoterapia mundial nos usos dos termos Orientação, Abordagem, Modelo, Método e Técnica e traçar uma reflexão crítica sobre seus usos à luz da TCT. Observamos que, com a diversidade dos conceitos, nenhum termo possui uma única definição, levando-nos a concluir que propostas unívocas de padronização terminológica não se fazem possíveis, vista a pluralidade da Musicoterapia. Indo de encontro à TCT, é importante considerar a diferença dos idiomas e as concepções diversas dos diferentes autores baseados em suas próprias compreensões e culturas na elaboração de termos e suas definições.

Compreender os diferentes empregos terminológicos descritos na literatura colabora na valorização da dinamicidade de ideias coexistentes na Musicoterapia, em âmbito mundial. Estudos futuros podem investigar os usos de outros termos não incluídos nesta revisão, como Procedimento e Perspectiva. Conhecer a amplitude de concepções terminológicas faz-se importante para o profissional musicoterapeuta poder escolher e utilizar a terminologia e o conceito que mais vão ao encontro de seus pensamentos e correspondências teóricas.

Referências

AIGEN, Kenneth. **The study of music therapy**: Current issues and concepts. Routledge, 2014.

ALMEIDA, Gladis Maria de Barcellos. O percurso da terminologia: de atividade prática à consolidação de uma disciplina autônoma. **TradTerm**, v. 9, p. 211-222, 2003.

ANSDELL, Gary. Challenging premises: a response to Elaine Streeter's "Finding a Balance between Psychological Thinking and Musical Awareness in Music Therapy Theory - a Psychoanalytic Perspective". **British Journal of Music Therapy**, n. 13(2), p. 72-76, 1999.

BARBOUR, Ian G. **Myths, models, and paradigms: a comparative study in science and religion**. New York: Harper & Row, 1974.

BARCELLOS, Lia Rejane. Da prática clínica à sistematização: um caminho para o desenvolvimento da musicoterapia. In: BARCELLOS, Lia Rejane (Org.). **Musicoterapia: alguns escritos**. Rio de Janeiro: Enelivros, 2004a.

- BARCELLOS, Lia Rejane. Para uma atualização do pensar a musicoterapia. In: BARCELLOS, Lia Rejane (Org.). **Musicoterapia: alguns escritos**. Rio de Janeiro: Enelivros, 2004b.
- BARCELLOS, Lia Rejane. **Quaternos de musicoterapia e coda**. Gilsum, NH: Barcelona Publishers, 2016.
- BARCELLOS, Lia Rejane. O musicoterapeuta na contemporaneidade. **Revista InCantare**, v. 11, n. 2, 2019.
- BRANDALISE, André. Musicoterapia Musicocentrada: das influências à criação do paradigma por André Brandalise. In: BRANDALISE, André (Org.). **I Jornada Brasileira sobre Musicoterapia Musicocentrada**. São Paulo: Apontamentos, 2003.
- BRUSCIA, Kenneth E. **Improvisational models of music therapy**. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publications, 1987.
- BRUSCIA, Kenneth E. The fundamentals of music therapy practice. In: BRUSCIA, Kenneth E. (Org.). **Case Studies in Music Therapy**. Gilsum, NH: Barcelona Publishers, 1991.
- BRUSCIA, Kenneth E. **Defining music therapy**. 3 ed. Gilsum, NH: Barcelona Publishers, 2014.
- BONDE, Lars ole; TRONDALEN, Gro. Perspectives on internationally well-known music therapy models: an introduction. In: ODELL-MILLER, Helen (Org.). **A comprehensive guide to music therapy: theory, clinical practice, research and training**. Jessica Kingsley Publishers, 2019.
- CABRÉ, María Teresa. El principio de poliedricidad: la articulación de lo discursivo, lo cognitivo y lo lingüístico en Terminología (I). **Ibérica: Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos (AELFE)**, n. 16, p. 9-36, 2008.
- EDWARDS, Jane (Ed.). **The Oxford handbook of music therapy**. Oxford: Oxford University Press, 2016a.
- EDWARDS, Jane (Ed.). Approaches and models of music therapy. In: EDWARDS, Jane (Ed.). **The Oxford handbook of music therapy**. Oxford: Oxford University Press, 2016b. p. 417-427.
- FERNÁNDEZ-SILVA, Sabela. Variación denominativa y punto de vista. **Debate Terminológico**, n. 9, p. 11-37, 2013.
- GASTON, E. Thayer (Ed.). **Music in therapy**. New York: Macmillan Company, 1968.
- GATTINO, Gustavo Schulz. **Fundamentos de avaliação em musicoterapia**. Florianópolis, SC: Forma & Conteúdo Comunicação Integrada, 2020.
- GATTINO, Gustavo Schulz. Aspectos introdutórios sobre as perspectivas práticas e teóricas da musicoterapia no Brasil. In: GATTINO, Gustavo (Org.). **Perspectivas práticas**

e teóricas da musicoterapia no Brasil. Gilsum, NH: Barcelona Publishers, p. 9-25, 2021.

GATTINO, Gustavo; BAIA, Maria de Fátima de Almeida; NASCIMENTO, Lázaro Castro Silva. Perspectivas teóricas da musicoterapia brasileira: uma análise comparativa In: GATTINO, Gustavo (Org.). **Perspectivas práticas e teóricas da musicoterapia no Brasil.** Gilsum, NH: Barcelona Publishers, p. 9-25, 2021.

KIRKLAND, Kevin H. (Ed.). **International Dictionary of Music Therapy.** New York: Routledge, 2013.

KRIEGER, Maria da Graça. Relações entre terminologia e tradução. **Cadernos do IL. Porto Alegre, RS. N. 21/22 (dez. 1999), p. 263-271, 1999.**

KRIEGER, Maria da Graça; FINATTO, Maria José Bocorny. **Introdução à terminologia: teoria e prática.** Editora Contexto, 2004.

MARTINS, Sabrina de Cássia. A variação nas terminologias pela perspectiva cognitiva: o caso da fauna e da flora. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, v. 61, n. 1, p. 60-70, 2022.

MCFERRAN, Katrina et al. A Comprehensive Review Classifying Contemporary Global Practices In Music Therapy [J]. **Music Therapy Today**, Vancouver, CAN, v. 18, n. 1, p. 474-493, 2023.

OLIVEIRA, Rodrigo Cássio. A terminologia da crítica de arte a partir da Teoria Comunicativa da Terminologia. **Revista FAMECOS**, v. 30, n. 1, p. 1-16, 2023.

RUUD, Even. **Caminhos da musicoterapia.** São Paulo: Grupo Editorial Summus, 1990.

SAMPAIO, Renato T. Construções brasileiras em musicoterapia ou construção de uma musicoterapia brasileira?. In: GATTINO, Gustavo (Org.). **Perspectivas práticas e teóricas da musicoterapia no Brasil.** Gilsum, NH: Barcelona Publishers, p. 1-7, 2021.

VIDAL, André Luiz Ferreira. **A organização do conhecimento no âmbito da musicoterapia: proposta de um glossário terminológico.** Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Comunicação e Artes, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 2021.